

Corea del Sur: La epidemia silenciosa, el suicidio.

Elis Esther Vazquez Rodrigues

Geodemografía – Universidade da Coruña

1º de Relaciones Internacionales

Fecha de entrega: 30/12/2024

Índice

1. Introducción

- 1.1. Breve descripción del problema del suicidio en Corea del Sur
- 1.2. Importancia desde una perspectiva geo demográfica

2. Tendencias históricas del suicidio

- 2.1. Variaciones temporales y relación con cambios sociales y económicos
- 2.2. Impacto del género en las tasas de suicidio

3. Factores geo demográficos asociados al suicidio

- 3.1. Zonas urbanas y rurales
- 3.2. Densidad poblacional y desigualdad económica

4. Factores socioculturales asociados al suicidio

- 4.1. Presión académica y social
- 4.2. Cultura del honor y el efecto Werther

5. Medidas gubernamentales

- 5.1. Regulación del acceso a métodos letales
- 5.2. Campañas de sensibilización
- 5.3. Creación de líneas de ayuda
- 5.4. Políticas educativas
- 5.5. Atención a poblaciones vulnerables

Abstracto

El informe aborda la grave problemática del suicidio en Corea del Sur, un país que, a pesar de su desarrollo económico y tecnológico, enfrenta tasas de suicidio alarmantes, especialmente entre jóvenes y ancianos. Entre las principales causas destacan factores socioculturales, como la presión académica y laboral, las expectativas sociales desproporcionadas y la cultura del honor, que estigmatiza el fracaso. En las zonas urbanas, la intensa competitividad y desconexión social incrementan el estrés psicológico, mientras que en las áreas rurales, el aislamiento y la falta de acceso a servicios de salud mental agravan la situación. Además, la desigualdad económica y los cambios en las estructuras familiares han dejado a los ancianos sin redes de apoyo, incrementando su vulnerabilidad. Los jóvenes, por su parte, sufren las consecuencias del bullying, la presión académica y los ideales de éxito socialmente impuestos. Fenómenos como el efecto Werther, amplificados por la mediatización de los suicidios de figuras públicas, también contribuyen al problema.

1. Introducción.

1.1. La problemática del suicidio en Corea del Sur, una breve introducción.

Corea del Sur es conocida por su innovación tecnológica, su alto nivel de vida y su seguridad, proyectándose como un modelo utópico al que muchos países aspirarían. Sin embargo, bajo esta fachada de progreso, se esconde una de las problemáticas más alarmantes a nivel mundial: la crisis del suicidio.

El suicidio es una de las mayores preocupaciones en la sociedad contemporánea, alimentado por enfermedades mentales como la depresión, la ansiedad y una creciente falta de autoestima, especialmente en edades tempranas. Corea del Sur ocupa el sexto lugar entre los países de la OCDE con las tasas de suicidio más altas, un indicador preocupante que refleja la gravedad de esta situación. Esta crisis afecta de manera especial a la Generación Z (nacidos entre 1997 y 2010), pero también a los ancianos, uno de los grupos más vulnerables.

Una compleja convergencia de factores sociales, económicos y culturales alimenta este problema. Éstos, como la presión social por el rendimiento académico y profesional, la cultura laboral intensiva, las dificultades de salud mental entre los jóvenes y la creciente desconexión emocional, junto con el estigma hacia la enfermedad mental, alimentan este problema. A lo largo de este informe, profundizaremos en las principales causas que contribuyen a este fenómeno, sus patrones demográficos y su impacto cultural, así como las respuestas sociales y gubernamentales.

1.2. Importancia del tema desde una perspectiva geodemográfica.

La relevancia del suicidio en Corea del Sur surge principalmente de las altas tasas que llevan en aumento por casi una década. La importancia de este problema se refleja claramente en las estadísticas de la Organización Mundial de la Salud. Según los resultados de una encuesta realizada en 201 países, se estima que alrededor de 700,000 personas se suicidan anualmente a nivel mundial. Esta cifra es similar a las casi un millón de muertes causadas por accidentes de tráfico y mucho mayor que las 300,000 muertes causadas por la guerra como promedio durante el mismo período de tiempo (Asociación Coreana de Neuropsiquiatría; OMS; SIPRI).

En Corea del Sur, el suicidio ha sido una de las principales causas de muerte entre los adolescentes, pasando del noveno lugar en 1993 al primero en el 2011 lo que lo convierte en un grave problema a nivel nacional ya a principios de los 2000 (Oficina Nacional de Estadísticas de Corea; KNSO). Al observar la tendencia de las muertes por suicidio en Corea, la tasa de suicidio en el 2000 era de 13.7 muertes por cada 100,000 habitantes, pero para 2010, esta cifra aumentó a 31.2 muertes por cada 100,000 habitantes, lo que representa un incremento de 17.5 muertes por cada 100,000 habitantes (Statista, 2023). En 2023, las muertes por suicidio representaron aproximadamente el 3.95% de todas las muertes en el país (Figura 7, en el Anexo 1).

El suicidio es un acto deliberado mediante el cual una persona termina con su vida. Cabe señalar que no es un comportamiento impulsivo ni sin sentido, sino una respuesta a una crisis profunda o a problemas personales que provocan un sufrimiento extremo (KNPA, 1998). Sin embargo, el suicidio no solo afecta al individuo, sino que deja huellas psicológicas permanentes en aquellos cercanos, generando un dolor que perdura en el tiempo. Además, el suicidio puede desencadenar un fenómeno de suicidio contagioso, con efectos sociales complejos. Los intentos de suicidio también representan una de las principales causas de atención en urgencias y de gastos sanitarios en muchos países, y se estima que cada año alrededor de diez millones de personas intentan quitarse la vida (Diekstra, 1993).

Además de los costos médicos derivados de la atención a los sobrevivientes de intentos de suicidio, el suicidio genera una importante carga económica debido a la pérdida de productividad de aquellos que mueren, lo que impacta directamente en la economía de la sociedad. A este sufrimiento personal se suma el impacto emocional que padecen las familias y amigos de los afectados, lo que amplifica la gravedad del problema.

El reconocimiento del suicidio como un problema social, y no solo personal, ha sido una evolución reciente. Durante muchos años, ha habido una falta de esfuerzos sistemáticos para detectar a las personas en riesgo en sus primeras etapas y proporcionarles la prevención o el tratamiento necesario. Además, diversos estudios retrospectivos han señalado que hasta el 90% de las personas que se suicidan padecen trastornos psiquiátricos lo que subraya la estrecha relación entre el suicidio y los problemas de salud mental.

La tasa de suicidio se calcula en referencia al número de muertes por suicidio por 100,000 personas (hombres y mujeres). Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la tasa global promedio es de aproximadamente 9-10 suicidios por cada 100.000 habitantes. En el año 2022 esta alcanzó un 25.2 por 100,000 habitantes en Corea del Sur.

Los niveles orientativos por los que nos regiremos son:

- **Bajo:** menos de 5 por 100,000.
- **Moderado:** 5-15 por 100,000.
- **Alto:** más de 15 por 100,000.
- **Muy alto:** más de 20 por 100,000.

Por lo tanto, distinguimos que Corea del Sur tiene una tasa de suicidios significativamente alta, especialmente tratándose de un país desarrollado. En comparación con España, de acuerdo con la figura 1, (ver Anexo 1), un país de población relativamente similar, en el año 2021 Corea del Sur contaba con una tasa de 24.3 por 100,000 habitantes, mientras que España registraba una tasa de 7.6 por 100,000 habitantes. La tasa coreana es aproximadamente 3.2 veces mayor que la española. La tasa estadounidense, por otra parte, es de un 17.4 por 100,000 habitantes. Corea del Sur tiene una mayor proporción de suicidios en relación con su población total que Estados Unidos. Esto refleja que, aunque su población sea menor, el problema del suicidio afecta a una mayor parte de los habitantes de Corea que en Estados Unidos, proporcionalmente hablando. Además, en comparación con países cercanos como Japón y China, Corea del Sur sigue teniendo una tasa de suicidio superior, a pesar de que Japón también enfrenta un alto índice de suicidio.

Otro factor que diferencia bastante el caso coreano es que no se trata de un fenómeno generalizado, sino que afecta de manera desproporcionada a ciertos grupos dentro de la sociedad, impacta a diferentes segmentos de la población, señalando a los jóvenes y los ancianos como los grupos más vulnerables. A continuación, contextualizaremos y profundizaremos detrás de las razones de esta disparidad.

2. Tendencia histórica del suicidio y análisis.

La tasa de suicidio ha mostrado variaciones significativas en las últimas décadas, y se puede rastrear una tendencia creciente, especialmente desde la década de 1990. Estas tasas de suicidio en Corea del Sur han mostrado fluctuaciones significativas que revelan profundas desigualdades de género y el impacto de factores culturales, económicos y sociales en la salud mental de la población. Estas tendencias ofrecen un reflejo de cómo hombres y mujeres enfrentan desafíos distintos según su rol en la sociedad surcoreana.

Entre 2000 y 2010 como podemos ver en la Figura 2 (Anexo 1), Corea del Sur experimentó un aumento sostenido en las tasas de suicidio, tanto para hombres como para mujeres. Este incremento coincidió con el rápido desarrollo económico del país, que trajo consigo cambios profundos en el tejido social. Para los hombres, la presión asociada con los roles tradicionales de proveedor y cabeza de familia se intensificó en este período. En una sociedad marcada por la competencia laboral extrema, el desempleo o el fracaso profesional se consideraban una "pérdida de honor", llevando a muchos a tomar medidas extremas. En la cultura surcoreana, el concepto de "*chemyon*" (체면), que significa "mantener la cara" o "preservar el honor", es central. Este énfasis en la reputación lleva a una mayor sensibilidad a fracasos personales (como la pérdida de un empleo, o un negocio fallido) y a problemas familiares o sociales que puedan llevar a "dañar" la percepción ajena. Los años de la crisis económica asiática de finales de los 90 continuaron dejando secuelas en la estabilidad económica de las familias durante la primera

década del siglo XXI, lo que incrementó el estrés financiero y el estigma asociado a la percepción de fracaso personal. Esto es algo que podemos ver en numerosas series coreanas o películas: *Parasite*, (2019) Óscar a la mejor película y Palma de Oro en Cannes, refleja como la pobreza y la falta de oportunidades pueden generar un ciclo de desesperación y conflictos en las familias.

En el caso de las mujeres, el aumento de las tasas de suicidio puede vincularse a la persistente desigualdad de género y a los estándares de belleza inalcanzables impuestos por la sociedad y los medios de comunicación. Durante esta época, el auge de la cultura Hallyu (Ola Coreana) también trajo consigo una exposición más intensa a ideales de belleza estrictos, que provocaron una creciente insatisfacción corporal, particularmente en mujeres jóvenes. Además, el estigma en torno a la búsqueda de ayuda para problemas de salud mental afectaba igualmente a las mujeres, a pesar de que sus roles tradicionales les otorgaban menos espacio para expresar públicamente su malestar.

El año 2010 marca un punto de inflexión. Tanto hombres como mujeres alcanzaron tasas máximas de suicidio (aproximadamente 50 por cada 100,000 habitantes en hombres y 25 en mujeres). Este pico refleja una década de acumulación de tensiones sociales, económicas y culturales. Sin embargo, a partir de ese año, las tasas comenzaron a disminuir, lo cual puede atribuirse en parte a la implementación de políticas gubernamentales de prevención del suicidio. Entre estas medidas destacan las restricciones al acceso a pesticidas, un método común de suicidio en áreas rurales, y las campañas públicas que intentaron disminuir el estigma asociado a la salud mental. No obstante, la efectividad de estas iniciativas fue desigual, logrando mayores avances en la población femenina, que mostró una disminución más pronunciada en los años siguientes.

Para los hombres, el descenso fue más lento, lo que subraya las barreras persistentes que enfrentan para buscar ayuda. La cultura surcoreana tradicionalmente espera que los hombres oculten sus emociones y enfrenten las dificultades en silencio, lo que dificulta su acceso a recursos de apoyo. Esto perpetúa una tasa de suicidios masculina consistentemente más alta, que para 2019 seguía siendo más del doble que la de las mujeres (40.2 frente a 16.9 por cada 100,000 habitantes).

Por otro lado, el descenso en las tasas femeninas, aunque significativo, no debe interpretarse como una desaparición de las presiones. Las mujeres surcoreanas siguen enfrentándose a estándares sociales restrictivos y desafíos relacionados con la doble carga laboral y familiar. Sin embargo, es posible que las políticas orientadas a reducir el estigma y mejorar la concienciación sobre salud mental hayan tenido un impacto más inmediato en esta población.

En términos generales, las diferencias de género en las tasas de suicidio reflejan las desigualdades estructurales en la sociedad surcoreana. Mientras los hombres se ven atrapados en los límites del concepto tradicional de masculinidad, las mujeres enfrentan el peso de las expectativas estéticas y los roles de género. Ambos fenómenos han evolucionado a lo largo de los años, influenciados por una compleja interacción entre factores culturales, económicos y políticos, que continúan moldeando las vidas de millones de surcoreanos.

3. Factores geodemográficos asociados al suicidio.

El suicidio se ve profundamente influenciado por factores geodemográficos. Estos factores, que incluyen la situación socioeconómica y las características demográficas, juegan un papel clave en las tasas de suicidio. Esta sección analiza cómo las zonas urbanas frente a las rurales, las condiciones socioeconómicas, y los factores relacionados con el género y la edad afectan a la prevalencia del suicidio en diferentes contextos.

3.1. Diferencia entre zonas urbanas contra rurales.

Zonas urbanas (Seúl)

Las zonas urbanas, como Seúl, son centros de alta concentración poblacional y, por lo tanto, presentan un conjunto particular de desafíos en términos de salud mental. La presión social es todavía mayor en áreas urbanas, ya que los individuos deben enfrentarse a una alta competitividad laboral y académica. Según un artículo de *ICEF Monitor* (2014), el sistema educativo de Corea del Sur se caracteriza por una alta presión académica que afecta significativamente la salud mental de los estudiantes. Este sistema, en el que se espera que los jóvenes logren altos niveles de rendimiento académico desde una edad temprana, se asocia con elevados niveles de estrés y ansiedad, lo que contribuye a una tasa de suicidios más alta en Seúl y otras grandes ciudades. Como resultado, muchos jóvenes en Seúl experimentan una sensación de desesperanza, que, combinada con otros factores como el estrés laboral y las dificultades emocionales, contribuye significativamente a las altas tasas de suicidio en la ciudad (ICEF Monitor, 2014).

Además, en las grandes ciudades, como Seúl, el acoso escolar también es un factor importante que contribuye al suicidio juvenil. La alta densidad de estudiantes y la competitividad en las escuelas pueden crear un ambiente hostil para aquellos que no cumplen con las expectativas sociales o académicas. Este acoso es mucho más brutal y violento que en otros países, no solo se limita a los casos de agresión física sino también al acoso psicológico. Esto incluye rumores, exclusión social, humillación pública y amenazas. Un caso que fue extremadamente popular en Corea del Sur fue la muerte de la estudiante de secundaria, Eun-Bi en el 2014. La estudiante sufrió años de acoso escolar y, finalmente, se suicidó. La joven había sido víctima de bullying físico y psicológico constante, incluido el aislamiento social y el abuso verbal. Fue tanta la conmoción que hubo llamados a aumentar las medidas contra el acoso escolar y mejorar los servicios de apoyo psicológico para estudiantes, casi inexistentes. Es un tema tan recurrente en la cultura popular surcoreana, que se ve representada en numerosas series de televisión y películas (*The Glory*, como ejemplo).

Además, a pesar de la disponibilidad de servicios de salud mental en las zonas urbanas, la falta de acceso efectivo a estos recursos sigue siendo una preocupación. Los altos niveles de estigma percibido y experimentado por las personas con trastornos mentales en Corea del Sur" son una barrera clave para buscar tratamiento. A esto se suma la insuficiencia de servicios personalizados: el sistema de salud mental en Corea a menudo carece de programas diseñados para abordar las necesidades psicológicas individuales, lo que reduce la eficacia de las intervenciones disponibles. Esta combinación de estigmatización y falta de apoyo adecuado ha

llevado a que muchas personas urbanas eviten buscar ayuda, lo que incrementa el riesgo de suicidio, particularmente en contextos de alta presión como Seúl.

Zonas rurales

En las zonas rurales, el suicidio también representa una preocupación significativa, pero los factores de riesgo son diferentes. Según Kim et al. (2017), las áreas rurales enfrentan un mayor aislamiento social, lo que agrava la sensación de soledad y desesperanza entre los individuos. A diferencia de las ciudades, la falta de servicios de salud mental en áreas rurales limita las opciones de tratamiento para aquellos en crisis. La falta de recursos para el tratamiento de enfermedades mentales y el estigma asociado al suicidio son más pronunciados en estas zonas.

Además, la falta de servicios adaptados y la infraestructura sanitaria deficiente en áreas rurales crean barreras críticas para quienes necesitan tratamiento. Según Cho et al. (2018), "en las comunidades rurales de Corea del Sur, los individuos con problemas de salud mental enfrentan no solo dificultades para acceder a recursos, sino también un alto grado de estigma que desincentiva la búsqueda de ayuda". La proximidad en las comunidades rurales también agrava este problema, ya que las personas evitan buscar apoyo por miedo a que sus problemas sean conocidos por otros miembros de la comunidad.

El aislamiento social es otro factor crucial. En estas zonas, donde las redes de apoyo son más limitadas y las oportunidades de interacción social son reducidas, las personas con problemas psicológicos tienden a experimentar una mayor sensación de abandono. Este aislamiento, a menudo exacerbado por la emigración de los jóvenes hacia las ciudades en busca de mejores oportunidades económicas, deja a los adultos mayores más vulnerables al suicidio (Kim et al., 2017). Un factor adicional es la prevalencia de métodos letales accesibles en estas áreas, como el uso de pesticidas agrícolas, que se relaciona directamente con tasas de suicidio más altas. El fácil acceso a medios altamente letales aumenta el riesgo de intentos de suicidio fatales, particularmente en momentos de crisis (Cho et al., 2018).

Sin embargo, otros factores nos hacen ver que los jóvenes coreanos recurren muchas veces a la vuelta al campo para liberarse de la presión de las grandes ciudades. El *Kwichon* (귀촌), que significa de manera literal "el regreso a lo rural" es el término que describe este movimiento poblacional, en el que los jóvenes buscan una vida tranquila y calma en el campo. Esta es una nueva forma de migración que refleja y contrapone el desarrollo tecno-económico de la capital coreana contra el aspecto todavía rural de la Corea más modesta. En el libro *Korean Families Yesterday and Today*, se analiza cómo este movimiento refleja cambios en las estructuras familiares y en las actitudes hacia la vida en Corea del Sur. El capítulo titulado "귀농 귀촌 귀향" (regreso a la agricultura, retorno a la aldea, y vuelta al hogar rural) explora cómo las familias jóvenes perciben la vida urbana como opresiva, refiriéndose a ella como '헬조선' (el Infierno de Joseon), y buscan en las áreas rurales un espacio de respiro o '여유' (yöyu: tranquilidad, respiro). Evidentemente este movimiento enfrenta desafíos, como la adaptación a lo rural y la integración en comunidades ya establecidas, además de indicar el privilegio de algunas familias al tener una red de apoyo en entornos con muchas menos oportunidades laborales. Por otra parte, todos los

otros factores ya mencionados que nos retratan la desconexión de lo rural con la urbe y servicios psicológicos.

3.2. Densidad poblacional y suicidio.

La relación entre la densidad poblacional y las tasas de suicidio es un tema de creciente interés en los estudios de salud pública, ya que refleja las diferencias significativas entre los entornos urbanos y rurales. En áreas con alta densidad poblacional, como las grandes ciudades, las tasas de suicidio tienden a ser más elevadas debido a varios factores sociales y psicológicos. Según Jung y Lee (2020), el estrés social derivado de la constante competencia en el trabajo, la educación y la vida cotidiana genera una presión psicológica significativa. En estos entornos, la desconexión emocional entre las personas, a pesar de la proximidad física, puede dar lugar a sentimientos de soledad e insuficiencia, aumentando el riesgo de suicidio.

"Mientras que las áreas rurales siguen enfrentando la falta de servicios de salud mental, las áreas urbanas enfrentan un desafío diferente con la desconexión social y la presión por tener éxito, lo que puede contribuir a las tasas más altas de suicidio observadas en los entornos urbanos" (Chan et al., 2015, p. 10).

El sociólogo Émile Durkheim (1858–1917) fue uno de los primeros en abordar la relación entre la sociedad y el suicidio en su obra *El Suicidio* (1897). Durkheim definió la anomia como una condición de disfunción social donde las normas sociales que regulan el comportamiento individual se vuelven ineficaces. Este estado de anomia ocurre con mayor frecuencia en sociedades que experimentan rápidos cambios sociales o transformaciones económicas, como las grandes ciudades, donde las estructuras tradicionales de apoyo y cohesión social pueden colapsar. Durkheim también identificó cómo diferentes tipos de suicidio están relacionados con la estructura social. Por ejemplo, el suicidio anómico es un tipo de suicidio que se produce cuando las personas se sienten desorientadas debido a la falta de normas claras en su entorno.

En el contexto urbano, el aumento de la competencia, la falta de apoyo emocional, la desconexión y el estrés social caracterizan la anomia urbana, lo que puede generar altos índices de suicidio. En Seúl, la anomia urbana puede ser mayor por el ritmo acelerado de la vida, las presiones laborales y académicas, la competencia constante y la desconexión entre los individuos, factores que dificultan la integración social y la construcción de redes de apoyo sólidas.

Sin embargo, la situación en las zonas rurales también presenta matices importantes. Aunque las tasas de suicidio aparentan ser más bajas en áreas con menor densidad poblacional, algunos estudios sugieren que esta percepción podría ser engañosa. Según Lee et al. (2019), en las zonas rurales, la falta de visibilidad del suicidio, debido a factores como la menor cobertura mediática y el estigma social, puede llevar a una subestimación de las tasas reales. Además, en estos entornos, el acceso limitado a servicios de salud mental y la mayor prevalencia de aislamiento social contribuyen a un riesgo elevado de suicidio, a menudo ignorado en las estadísticas oficiales. Por otro lado, es importante considerar que en las zonas rurales los suicidios pueden estar vinculados a factores como la precariedad económica y la falta de oportunidades laborales. En estos entornos, la pobreza persistente, combinada con un sentido de desesperanza sobre el

futuro, puede llevar a niveles significativos de angustia psicológica. De hecho, estudios comparativos han encontrado que, en las zonas rurales de Corea del Sur, los suicidios relacionados con pesticidas y otras formas de autolesión son particularmente altos debido al acceso a estos medios en actividades agrícolas, algo ya mencionado en el punto anterior (Kim et al., 2017).

Por lo tanto, la relación entre densidad poblacional y tasas de suicidio no puede entenderse únicamente en términos de urbanización versus ruralidad. Más bien, es un fenómeno complejo influenciado por factores como el acceso a servicios de salud mental, las condiciones socioeconómicas, el aislamiento social y las diferencias culturales en la percepción del suicidio.

3.3. Situación socioeconómica

Desempleo y pobreza

La relación entre el desempleo y las tasas de suicidio ha sido bien documentada en diversas investigaciones. La Organización Mundial de la Salud (OMS) (2014) concluyó que las tasas de suicidio entre los desempleados son considerablemente más altas, debido a la pérdida de identidad, el estrés crónico y el aumento de los trastornos psicológicos asociados con la falta de trabajo. El desempleo no solo afecta económicamente, sino también emocionalmente, ya que muchas personas asocian su valor y sentido de pertenencia social con su empleo. La falta de trabajo puede generar sentimientos de desesperanza y de inutilidad, aumentando los problemas de salud mental como la depresión, que están fuertemente relacionados con el suicidio. En este contexto, se observa una disminución de la calidad de vida, lo que puede desencadenar pensamientos suicidas.

El impacto del desempleo es aún más evidente en situaciones de crisis económica. En Corea del Sur, la crisis financiera de 1997 resultó en un aumento significativo en las tasas de suicidio, especialmente entre los hombres desempleados. Este aumento reflejó no solo una inestabilidad económica, sino también una pérdida de identidad social, particularmente en trabajadores de mayor edad que perdieron sus empleos y no podían encontrar nuevos. En un estudio de Yoo et al. (2013) se documenta cómo la crisis económica aumentó las tasas de suicidio en Corea del Sur, mostrando que el desempleo afectaba de manera desproporcionada a los hombres desempleados en las clases bajas, cuyas dificultades económicas y sociales aumentaban su vulnerabilidad.

En relación con la pobreza, el vínculo entre esta condición y el suicidio es igualmente fuerte. La pobreza no solo implica carencias materiales, sino también un alto nivel de estrés psicológico, aislamiento social y falta de acceso a servicios de salud mental. Un estudio realizado por Park et al. (2017) encontró que las personas que viven por debajo del umbral de pobreza tienen una mayor probabilidad de experimentar trastornos mentales graves, como la depresión, lo que aumenta el riesgo de suicidio. La pobreza, especialmente en entornos urbanos y suburbanos, crea un entorno donde las personas no solo luchan por sobrevivir, sino que también enfrentan una continua inseguridad económica y social. La imposibilidad de acceder a servicios médicos

adecuados y la falta de redes de apoyo sociales y familiares aumentan aún más el riesgo de suicidio (Turecki & Brent, 2016).

La pobreza y la desigualdad económica también influyen en la desintegración social. La percepción de la pobreza como una situación insuperable puede llevar a las personas a sentirse marginadas y excluidas de las oportunidades de una vida mejor. Esta percepción, unida a la falta de oportunidades laborales y educativas, genera una sensación de desesperanza que puede impulsar a las personas a tomar decisiones fatales. En muchas sociedades, las personas en situación de pobreza suelen ser invisibilizadas, lo que aumenta su vulnerabilidad a la desesperación y a las enfermedades mentales. La pobreza también se asocia con la inseguridad alimentaria y la falta de vivienda adecuada, lo que aumenta el estrés y la ansiedad, factores clave en los trastornos mentales y el suicidio (Khawaja et al., 2015).

Un estudio relevante sobre el impacto de la pobreza en Corea del Sur, basado en datos nacionales, profundiza en las conexiones entre la pobreza y el suicidio, destacando cómo los individuos con bajos ingresos tienen más probabilidades de experimentar una percepción de la vida como desesperanzada. Los hallazgos de este estudio indican que las políticas económicas que no aborden la pobreza estructural contribuyen a un ciclo de desesperación y aumento de los suicidios en las clases bajas (Kim et al., 2014). Este análisis subraya la importancia de las políticas públicas en la reducción de la pobreza para prevenir el suicidio.

Desigualdad económica

La desigualdad económica es otro factor determinante en la prevalencia del suicidio. La desigualdad de ingresos crea una brecha entre los más ricos y los más pobres, lo que genera una tensión social considerable y una creciente desesperanza en aquellos que se sienten excluidos. Un estudio realizado por Lee et al. (2021) subraya cómo las sociedades con una marcada desigualdad económica tienden a mostrar tasas de suicidio más altas. Las personas que no pueden acceder a las oportunidades económicas y sociales tienen mayores probabilidades de sufrir trastornos mentales graves y de enfrentar una percepción de injusticia social que aumenta el riesgo de suicidio.

En contextos de alta desigualdad, las personas que viven en los estratos más bajos de la sociedad tienden a experimentar mayores niveles de estrés psicológico debido a la sensación de que el sistema económico no les brinda oportunidades de mejora. Esta angustia se ve exacerbada por la discriminación social y la falta de acceso a servicios de salud mental. La desigualdad no solo se experimenta de manera económica, sino también socialmente, creando un sentimiento de marginación que afecta el bienestar emocional y contribuye al suicidio. La falta de recursos para enfrentar la desigualdad, sumada a la frustración de la incapacidad de ascender socialmente, fomenta un sentimiento de desesperanza en las personas afectadas, lo que eleva el riesgo de suicidio (Wilkinson & Pickett, 2009).

En términos globales, se ha demostrado que las sociedades más equitativas tienen menores tasas de suicidio, ya que el acceso a los recursos y las oportunidades está más distribuido, lo que disminuye el estrés social y la ansiedad en la población. Además, la cohesión social y el apoyo

comunitario son mucho más fuertes en sociedades con menos desigualdad, lo que reduce el riesgo de suicidio (Cai et al., 2014).

Teniendo en cuenta que, en el caso de Corea del Sur, las personas con bajos ingresos representan el 40% de la población activa (en el 2010), la desigualdad económica es un factor principal a la hora de valorar los diferentes aspectos que aumentan las tasas de suicidio. Valorando a Corea, dentro de la OCDE, y en comparación a otros países similares, está bien posicionada. Sin embargo, en términos de desigualdad Corea del Sur no se encuentra en una posición excelente. El coeficiente de Gini es una medida estadística que se utiliza comúnmente para cuantificar la desigualdad en la distribución de ingresos o riqueza dentro de una población, variando entre 0 y 1, el primero representa perfecta igualdad (todos los miembros de la población tienen los mismos ingresos o la misma riqueza) mientras que el segundo indica máxima desigualdad (todos los recursos o la riqueza se concentran en una persona, mientras los demás no tienen nada). Para facilitar su lectura, sobre todo económica, se utiliza una escala de 0 a 100 también.

Como podemos ver en la Figura 3 (Anexo 1), en el año 2022 Corea del Sur se encontraba con un 0.3 sobre 1 sobre el coeficiente Gini, o, sobre 100 un 32 (Statista, 2022). Se encuentra por debajo de los niveles observados en países con alta desigualdad (como algunos en América Latina, con coeficientes cercanos a 0,5 o superiores) pero por encima de los valores de países con una distribución de ingresos más equitativa, como los países nórdicos (alrededor de 0,25). Lo impactante o interesante de la desigualdad moderada que Corea padece, es que, cómo este nivel, aunque no extremo, tiene un impacto desproporcionado debido a su contexto cultural, social y económico.

3.4. Género y edad

Hombres

En Corea del Sur, los hombres enfrentan desafíos únicos relacionados con la presión social para ser el principal sostén económico del hogar, lo que afecta profundamente su salud mental. Las expectativas culturales tradicionales, especialmente en una sociedad influenciada por el confucianismo, refuerzan la idea de que el éxito laboral define la identidad masculina. Cuando los hombres enfrentan dificultades laborales, como desempleo o precariedad laboral, pueden percibir estas situaciones como un fracaso personal. Esto, combinado con la reticencia cultural masculina a buscar ayuda emocional o psicológica, aumenta significativamente su vulnerabilidad al suicidio (Kim et al., 2020).

Un dato preocupante es que las tasas de suicidio son particularmente altas en hombres de mediana edad (entre los 40 y 60 años), una etapa de la vida marcada por responsabilidades familiares y financieras. La crisis económica asiática de 1997 y los desafíos actuales en el mercado laboral surcoreano exacerbaron esta situación, dejando a muchos hombres desempleados o enfrentando deudas insostenibles. Además, los hombres mayores que enfrentan el retiro suelen experimentar una pérdida de identidad y propósito, aumentando su riesgo de suicidio (Jeon et al., 2016).

Los hombres mayores que enfrentan el retiro también están en riesgo. En una cultura que asocia fuertemente el valor personal con el trabajo, el retiro puede generar una pérdida de identidad y propósito. Muchos hombres mayores, al retirarse, enfrentan una disminución en sus ingresos, el aislamiento social y un debilitamiento de sus redes de apoyo. En Corea del Sur, donde la red de seguridad social para los adultos mayores es limitada, estos factores pueden empujar a muchos hombres hacia un estado de desesperanza y, en casos extremos, al suicidio (Jeong et al., 2015). Durante el año 2009, si nos remitimos de nuevo a la Figura 2, (Anexo 1) pero en este caso a su variante con datos, la Figura 4. En el año 2008, el número de hombres que murieron por 100,000 habitantes, (36.70) supera por más del doble al de las mujeres (20.40).

Uno de los casos más emblemáticos que ilustra esto, mostró un aumento significativo en los suicidios entre los hombres mayores de 60 años en los últimos años. Según los datos del *Korean National Statistical Office (KNSO)*, la tasa de suicidio entre los hombres mayores de 60 años ha sido alarmantemente alta, reflejando factores como la pobreza, la falta de apoyo social, y la falta de políticas de seguridad social para los ancianos. En el estudio de Kim, M.-H., Jung-Choi, K., Jun, H.-J., & Kawachi, I. (2011) sobre las desigualdades socioeconómicas en Corea, se encontró que, a pesar de la disminución de la prevalencia de la ideación suicida y los intentos de suicidio en la población general, los suicidios completados aumentaron, especialmente entre los ancianos. En este estudio, se destaca que el contexto de vida del cohorte actual de ancianos en Corea incluye el haber crecido en tiempos de pobreza extrema y la posterior urbanización e industrialización, lo que deja a muchos sin las redes de apoyo tradicionales. Además, la pobreza sigue siendo común entre los adultos mayores, con un porcentaje significativo de personas de entre 60 y 65 años dependientes de sus ingresos, lo que aumenta el riesgo de suicidio en esta población.

La confluencia de estos factores revela una problemática más amplia: las estructuras sociales y culturales en Corea del Sur están diseñadas de manera que penalizan la vulnerabilidad y glorifican el sacrificio individual en pro del éxito económico. Si bien estos valores pueden haber facilitado el rápido desarrollo económico del país, también han creado un entorno en el que los hombres, especialmente los de mediana edad y mayores, sienten que no tienen un lugar si no pueden cumplir con las expectativas impuestas.

Jóvenes

El suicidio juvenil ha experimentado un aumento alarmante, especialmente en países como Corea del Sur, donde la presión académica y social alcanzan niveles extremos. Según un estudio de Cho y Kim (2016), la tasa de suicidio juvenil en Corea del Sur es una de las más altas entre los países desarrollados. Este fenómeno se debe a una combinación de factores, siendo los más prominentes la presión académica, el acoso escolar y la falta de habilidades para manejar el estrés. En este contexto, los jóvenes, especialmente aquellos en edad escolar, enfrentan una carga emocional y psicológica que supera sus capacidades de manejo, lo que los hace especialmente vulnerables al suicidio.

La presión académica en Corea del Sur es conocida por ser una de las más intensas del mundo. Los estudiantes son sometidos a un sistema educativo altamente competitivo, donde los exámenes, especialmente el *Suneung*, que es el examen de acceso a la universidad, determinan el futuro académico y profesional de los jóvenes. Este examen no solo es crucial para el ingreso

a la universidad, sino que también está vinculado a las expectativas familiares y sociales. La competencia feroz y la exigencia constante de rendimiento académico generan altos niveles de estrés, ansiedad y desesperación en los estudiantes, lo que, en algunos casos, puede llevarlos a tomar decisiones fatales. En palabras de Cho y Kim (2016), *"la constante presión por sobresalir académicamente está correlacionada con el aumento de trastornos mentales y, en última instancia, con la decisión de acabar con la propia vida"*. Este estrés crónico se ve reforzado por el estigma social que rodea el fracaso académico, lo que lleva a muchos jóvenes a sentir que su valor está completamente determinado por su rendimiento escolar.

Además de la presión académica, el bullying escolar es otro factor crucial que contribuye al aumento de los suicidios juveniles en Corea del Sur. Un estudio realizado por Lee et al. (2019) revela que un porcentaje significativo de jóvenes que se suicidan han sido víctimas de acoso escolar. El bullying en Corea del Sur no solo se manifiesta en el ámbito físico o verbal, sino también en el acoso cibernético, que ha adquirido una relevancia cada vez mayor en la era digital. Este tipo de acoso puede ser devastador para los adolescentes, especialmente cuando se ve amplificado a través de las redes sociales, donde los ataques son más públicos y constantes. Los jóvenes que sufren bullying suelen sentirse aislados y sin apoyo, lo que agrava su salud mental. La falta de un entorno de apoyo en la escuela y en la familia puede llevar a estos individuos a caer en una espiral de desesperación, donde el suicidio parece ser la única salida posible.

La falta de habilidades para manejar el estrés también juega un papel fundamental en este aumento de suicidios. A pesar de que la sociedad surcoreana ha comenzado a reconocer la importancia de la salud mental, existe un estigma considerable en torno a la búsqueda de ayuda psicológica. Según un informe de la Organización Mundial de la Salud (2014), en Corea del Sur, el 70% de los jóvenes que experimentan trastornos mentales no buscan tratamiento debido al estigma social relacionado con la salud mental. La educación emocional y el apoyo psicológico en las escuelas no siempre están disponibles, lo que deja a muchos jóvenes sin las herramientas necesarias para lidiar con la ansiedad, el estrés y la depresión. Esto se ve reflejado en la alta tasa de suicidio entre los adolescentes, especialmente aquellos que no tienen acceso a apoyo emocional o profesional.

Los casos de suicidio de figuras públicas, como la cantante Sulli y la actriz Goo Hara, han puesto de manifiesto el impacto de la presión mediática y el bullying en la salud mental de los jóvenes surcoreanos. Ambos casos son ejemplos trágicos de cómo la combinación de acoso cibernético, presión social y falta de apoyo emocional puede culminar en la muerte. La muerte de Sulli, en particular, fue un punto de inflexión en el debate público sobre el acoso cibernético y la salud mental en Corea del Sur. Según un artículo de The Guardian (2019), la cantante había sido víctima de intensos ataques en línea debido a su actitud desafiante y su postura abierta sobre temas como el feminismo. Estos ataques, sumados a la presión de su carrera en la industria del entretenimiento, tuvieron un impacto devastador en su bienestar emocional.

El gobierno surcoreano ha implementado diversas políticas para abordar este problema, como la creación de líneas de ayuda y la promoción de campañas de concienciación sobre la salud mental. Sin embargo, las reformas no han sido suficientes para reducir las tasas de suicidio

juvenil, y muchos expertos coinciden en que es necesario un cambio cultural más profundo. Como señala Kim (2018), "es imperativo que la sociedad surcoreana reevalúe su enfoque hacia la educación y la salud mental, y que se proporcione a los jóvenes un entorno en el que puedan desarrollarse de manera más equilibrada y saludable".

El aumento de las tasas de suicidio juvenil en Corea del Sur es alarmante y refleja una tendencia preocupante en la salud mental de los jóvenes. Según datos oficiales (Figura 5, en Anexo 1), la tasa de suicidio de los jóvenes en Corea del Sur aumentó significativamente desde el año 2000. En particular, la tasa de suicidio de los adolescentes de 10 a 14 años pasó de 0.8 en 2000 a 1.9 en 2019, mientras que la tasa de los jóvenes de 15 a 19 años aumentó de 6.4 en 2000 a 9.9 en 2019 (Ministerio de Salud y Bienestar de Corea del Sur, 2020). Esta tendencia, que afecta especialmente a las jóvenes, ha tomado un giro más preocupante en los últimos años.

El suicidio juvenil entre las niñas de 10 a 14 años es un caso particularmente alarmante. En 2017, la tasa de suicidio en este grupo era de 1.2, pero para 2022 casi se triplicó, alcanzando 3.2 (Ministerio de Salud y Bienestar de Corea del Sur, 2022). Este aumento ha sido vinculado a varios factores, entre ellos la presión académica, el bullying y el acceso a redes sociales que amplifican la ansiedad y la depresión entre los jóvenes. La presión para sobresalir en el sistema educativo altamente competitivo de Corea del Sur, sumada a las expectativas sociales sobre la apariencia física y el éxito, genera un ambiente en el que los adolescentes se sienten atrapados y sin salida.

Un estudio realizado por Cho y Kim (2016) destacó que las adolescentes, en particular, son vulnerables a los trastornos mentales y el suicidio debido a las expectativas de belleza y el bullying escolar. La combinación de estas presiones con la falta de habilidades para manejar el estrés y el estigma social que rodea los problemas de salud mental aumenta el riesgo de suicidio entre las jóvenes. Además, el uso excesivo de redes sociales, donde las jóvenes se enfrentan a constantes comparaciones y críticas sobre su apariencia, contribuye a un deterioro significativo de su autoestima, lo que puede derivar en conductas autodestructivas.

En este contexto, los recientes datos y el aumento de las tasas de suicidio juvenil entre las jóvenes surcoreanas reflejan una crisis de salud mental que requiere atención urgente. El aumento del suicidio entre las adolescentes es un llamado a la acción para reformar el sistema educativo, promover el bienestar emocional y psicológico, y garantizar que los jóvenes reciban el apoyo necesario para lidiar con las presiones a las que se enfrentan.

Ancianos

El fenómeno del suicidio entre los adultos mayores en Corea del Sur está profundamente arraigado en las experiencias históricas y socioeconómicas de esta generación. Los ancianos de hoy pertenecen a una cohorte que creció en medio de eventos devastadores como la Segunda Guerra Mundial y la Guerra de Corea. Estas circunstancias marcaron su juventud con pobreza extrema, hambre y una lucha constante por la supervivencia. A medida que el país atravesó un proceso de industrialización y urbanización acelerada, estas personas participaron activamente en el crecimiento económico del país a costa de su bienestar personal (Jeong et al., 2015).

En la actualidad, esta generación enfrenta un sistema social que no ha evolucionado al mismo ritmo que las necesidades de una población envejecida. La tradicional familia extendida, que alguna vez fue el pilar de apoyo emocional y económico, se ha desmoronado debido a la modernización y a la migración hacia núcleos familiares más pequeños. La transición de una estructura familiar tradicional a una más nuclear ha dejado a muchos ancianos viviendo solos, sin el apoyo de familiares cercanos. Este aislamiento incrementa la vulnerabilidad emocional y psicológica, llevando a sentimientos de desesperanza. Un estudio revela que aproximadamente el 10% de los ancianos en Corea del Sur ha contemplado el suicidio.

“De acuerdo a una investigación llevada a cabo por el Instituto coreano para la salud y los asuntos sociales (KIHASA) de 853 personas mayores de 65 años, el 10,3% dijo haber sentido el impulso de quitarse la vida. Los problemas de salud son los que generan mayor ansiedad, a los que les siguen los problemas financieros y otros problemas psicológicos.” (Asia News, 2016)

Paralelamente, los sistemas de pensiones y transferencias públicas en Corea del Sur siguen siendo limitados, con los ingresos obtenidos a través del trabajo representando el 45.7% del total entre los mayores de 60 años, mientras que las transferencias públicas solo alcanzan el 14.1% (Kwon & Kim, 2020). Esto no solo refleja una insuficiencia estructural en la protección social, sino que también explica por qué el 30.3% de los ancianos viven en condiciones de pobreza (Jeong et al., 2015).

4. Factores socioculturales asociados al suicidio.

Efecto Werther

En la segunda mitad de la década de los 2000, el suicidio de varias figuras públicas generó un efecto de contagio o imitación en la población. Este fenómeno es conocido como el “Efecto Werther”, que describe cómo la cobertura mediática excesiva de un suicidio puede llevar a un aumento de suicidios similares, que emplean hasta los mismos métodos. Es importante entender que la cultura coreana posee como pilar a los denominados “*Idols*”, estrellas del pop coreano (K-pop) que son entrenados durante años en agencias de modelaje, danza y canto para su debut como cantantes multifacéticos.

El riesgo de suicidio aumentó en un 73 % durante la primera semana tras el suicidio de la actriz Jin-sil Choi, con un efecto Werther que persistió durante seis semanas. Además, un análisis de los cambios en el número de suicidios en los 10 días posteriores al suicidio de 13 celebridades mostró un aumento estadísticamente significativo, lo que se relaciona con el efecto Werther observado en el estudio de Kim, Lee, Lee, et al. (2023), quienes documentaron este fenómeno tras los suicidios de tres celebridades coreanas (2017–2018). Tras los fallecimientos de Jonghyun, Sulli y Hara Gu, las tasas de suicidio en Corea aumentaron en un 21%, 30% y 28%, respectivamente, (BMC Public Health, 2023).

Un caso notable de esto fue el suicidio de Sulli, una famosa cantante y actriz surcoreana que luchaba públicamente con la presión de la fama y la ansiedad. Su muerte en 2019 generó una oleada de casos similares entre sus seguidores y otros jóvenes que se sentían emocionalmente

conectados a ella. La tragedia de figuras públicas puede ser percibida por los fanáticos como una forma de "liberación" del sufrimiento, lo que genera un ciclo peligroso de imitación.

Cuando los métodos de suicidio se detallan ampliamente, este fenómeno se ve amplificado por las redes sociales, donde la popularidad de algunos (como los suicidios por ahorcamiento) puede ser rápidamente difundida, lo que a su vez contribuye a la imitación de esos mismos métodos. La investigación sugiere que la manera en que los medios cubren el suicidio de figuras públicas puede influir directamente en los jóvenes vulnerables, que pueden sentirse identificados con la persona fallecida y replicar sus acciones. En Corea del Sur, donde las normas sociales y la presión de la fama son fuertes, este fenómeno es especialmente relevante.

Cultura del honor y la presión social coreana.

La cultura del honor en Corea del Sur es un concepto profundamente arraigado en la sociedad, y desempeña un papel fundamental en la presión social que experimentan los individuos. En este contexto, el miedo a la vergüenza o el fracaso puede llevar a sentimientos de desesperación, especialmente entre los hombres adultos y jóvenes. La cultura coreana enfatiza la importancia de mantener una reputación intacta, y esto se traduce en una presión intensa para alcanzar el éxito en varios ámbitos de la vida, incluyendo la educación, el trabajo y las relaciones personales.

En la cultura tradicional coreana, los individuos son valorados en función de sus logros y su capacidad para cumplir con las expectativas sociales. El concepto de "honor" está intrínsecamente relacionado con estos logros, y aquellos que no cumplen con estas expectativas pueden ser percibidos como una carga para la familia y la sociedad. Esto genera un ambiente en el que el fracaso es visto no solo como un revés personal, sino como un signo de deshonor que afecta a toda la familia.

El fracaso, ya sea académico, profesional o personal, puede tener consecuencias devastadoras en la sociedad coreana. La presión por tener éxito es tan fuerte que muchos individuos no logran manejar los desafíos o los fracasos, lo que puede resultar en un aumento del riesgo de suicidio. La estigmatización social de aquellos que fracasan intensifica aún más este riesgo, ya que la deshonor se convierte en algo casi insoportable. Kang, A. (2024) señala que el fracaso, ya sea académico, profesional o personal, puede tener consecuencias devastadoras en la sociedad surcoreana. La presión por tener éxito es tan fuerte que muchos individuos no logran manejar los desafíos o fracasos, lo que aumenta el riesgo de suicidio. La estigmatización social de aquellos que fracasan intensifica aún más este riesgo, pues la deshonor se convierte en algo casi insoportable. En este contexto, Kang resalta cómo las expectativas familiares y sociales juegan un papel fundamental en esta crisis, exacerbando el sufrimiento psicológico. (Kang, 2024).

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (2023), Corea del Sur tiene una de las tasas de suicidio más altas entre los países desarrollados, con un suicidio como causa principal de muerte en jóvenes adultos. Este fenómeno se agrava durante momentos de alta presión, como los exámenes nacionales. El impacto de esta presión es profundo. Según un informe de la BBC (2023), los estudiantes surcoreanos tienen un riesgo significativamente mayor de experimentar problemas de salud mental, incluido el suicidio, debido a la sobrecarga académica. Los jóvenes

sienten que su valor como individuos está directamente relacionado con su rendimiento académico, lo que les lleva a una sensación de desesperación cuando no cumplen con las expectativas impuestas. Esto se ve reflejado en las trágicas historias de jóvenes que, incapaces de manejar la presión, optan por poner fin a sus vidas.

5. Políticas y medidas gubernamentales.

El gobierno surcoreano ha implementado diversas estrategias para combatir el suicidio, una preocupación creciente en el país, que ha sido especialmente visible en la última década.

Aunque algunas de estas medidas han tenido cierto impacto, los resultados han sido desiguales y los desafíos continúan siendo significativos. A continuación, se desarrollan más detalles sobre cada una de las medidas principales implementadas y se presentan ejemplos reales:

5.1. Regulación del acceso a métodos letales

La restricción del acceso a métodos de suicidio es una de las estrategias clave del gobierno surcoreano. En particular, se han implementado políticas para reducir el uso de pesticidas y otros productos químicos que son comúnmente empleados en intentos de suicidio, especialmente en áreas rurales. En 2011, el gobierno de Corea del Sur implementó una política que limita la venta de pesticidas altamente tóxicos. Además, ha habido esfuerzos por promover productos menos peligrosos, y las autoridades han realizado campañas de concienciación entre los agricultores para reducir el uso de estas sustancias. A pesar de esto, los pesticidas siguen siendo una de las principales causas de suicidio en áreas rurales.

5.2. Campañas de sensibilización

El gobierno surcoreano ha lanzado campañas de sensibilización para reducir el estigma asociado con los trastornos mentales y fomentar la búsqueda de ayuda profesional. Estas campañas están diseñadas para cambiar la percepción pública sobre la salud mental y hacerla más accesible. La campaña "It's OK to Not Be OK" lanzada en 2019 tiene como objetivo desafiar el tabú sobre el suicidio y los problemas de salud mental en Corea del Sur. La campaña ha logrado que figuras públicas, como actores y músicos, compartan sus experiencias con la salud mental, ayudando a reducir el estigma asociado y promoviendo una cultura más abierta sobre el bienestar emocional.

5.3. Creación de líneas de ayuda

Una de las medidas más directas en la lucha contra el suicidio ha sido la creación de servicios de emergencia y apoyo en línea, incluidos teléfonos de ayuda y centros de prevención del suicidio. Estos servicios están disponibles para personas en crisis, brindando orientación y apoyo inmediato. El 137-13, la línea nacional de prevención del suicidio, ha estado en funcionamiento desde 2001. Ofrece asistencia confidencial y gratuita las 24 horas del día, los 7 días de la semana, a las personas que se sienten suicidas o necesitan apoyo psicológico. Además, en 2015, el gobierno lanzó una aplicación móvil para conectar a las personas con profesionales de salud mental, lo que facilitó un acceso aún mayor al apoyo psicológico.

5.4. Políticas educativas

El gobierno ha tratado de abordar la prevención del suicidio desde una edad temprana mediante programas de educación emocional en las escuelas. Estos programas se enfocan en enseñar habilidades de manejo emocional, resolución de conflictos y cómo identificar signos de angustia mental en compañeros. El Ministerio de Educación de Corea del Sur introdujo en 2010 el "Programa de Prevención del Suicidio en las Escuelas" para estudiantes de secundaria. Este programa tiene como objetivo sensibilizar a los jóvenes sobre los peligros del suicidio y enseñarles cómo pedir ayuda. Aunque el programa ha sido implementado en muchas escuelas, su alcance ha sido limitado por la falta de recursos y la variabilidad en la calidad de la implementación.

5.5. Atención a poblaciones vulnerables

Un esfuerzo adicional se ha centrado en proporcionar atención a grupos vulnerables, como los ancianos y las personas que viven en zonas rurales, quienes tienen un riesgo más alto de suicidio debido a factores como el aislamiento social y la falta de acceso a servicios de salud mental. En 2018, el gobierno surcoreano lanzó un programa de intervención dirigido a los adultos mayores, conocido como "Pensión de Prevención del Suicidio". Este programa incluye la visita domiciliaria por parte de profesionales de la salud para proporcionar apoyo emocional y psicológico, además de proporcionar dispositivos de emergencia que pueden ser utilizados en situaciones de crisis. También ha habido un esfuerzo por mejorar el acceso a servicios de salud mental en zonas rurales a través de clínicas móviles y telemedicina.

Conclusión

El suicidio en Corea del Sur constituye una de las problemáticas sociales más complejas y persistentes del país, especialmente llamativa si se tiene en cuenta su elevado nivel de desarrollo económico y tecnológico. A lo largo de este informe se ha demostrado que las altas tasas de suicidio no pueden explicarse por una única causa, sino que son el resultado de una interacción profunda entre factores geodemográficos, socioeconómicos y culturales que afectan de manera desigual a distintos grupos de la población.

Desde una perspectiva geodemográfica, se observa que el fenómeno del suicidio varía significativamente según el territorio, la densidad poblacional, la edad y el género. Las zonas urbanas concentran altos niveles de presión académica y laboral, competitividad extrema y desconexión social, mientras que las áreas rurales se caracterizan por el aislamiento, el envejecimiento poblacional y la falta de acceso a servicios de salud mental, además de la disponibilidad de métodos letales. Asimismo, la desigualdad económica y la precariedad laboral refuerzan la vulnerabilidad de determinados sectores, especialmente hombres de mediana edad, ancianos y jóvenes.

En el plano sociocultural, elementos profundamente arraigados en la sociedad surcoreana, como la cultura del honor, el estigma hacia la salud mental y el miedo al fracaso, intensifican el sufrimiento psicológico y dificultan la búsqueda de ayuda. A ello se suma el impacto del efecto Werther (amplificado por los medios de comunicación y las redes sociales), que contribuye a la normalización y reproducción del suicidio, especialmente entre los jóvenes.

Aunque el gobierno surcoreano ha implementado diversas políticas de prevención (como la regulación del acceso a métodos letales, campañas de sensibilización, líneas de ayuda y programas educativos), los resultados han sido desiguales y, en muchos casos, insuficientes. Esto pone de manifiesto que la prevención del suicidio requiere no solo medidas institucionales, sino también un cambio cultural profundo que promueva el bienestar emocional, reduzca el estigma y refuerce las redes de apoyo social.

En definitiva, el caso de Corea del Sur evidencia que el crecimiento económico no garantiza el bienestar social si no va acompañado de políticas inclusivas, sistemas de protección social sólidos y una atención prioritaria a la salud mental. Abordar el suicidio como un problema estructural y colectivo, y no únicamente individual, resulta imprescindible para reducir de forma sostenida una de las crisis silenciosas más graves de la sociedad surcoreana contemporánea.